

Lista de árbitros, Volumen 2 | Reviewer list Vol 2

<i>Adrián Márquez</i>	
<i>Alfonzo Nivardo Maeda Martínez</i>	
<i>Ana Paola Echavarría Vélez</i>	
<i>Antonio Garza de Yta</i>	
<i>César Lodeiros Seijo</i>	
<i>Claudia Massiel Pérez</i>	
<i>Daniel Robledo</i>	
<i>Daniel Rodríguez</i>	
<i>Doris Soto</i>	
<i>Edgar Zapata Vivenes</i>	
<i>Ernesto Ron</i>	
<i>Ever Morales</i>	
<i>Francisco Cárcamo Vargas</i>	
<i>Guilherme Rupp</i>	
<i>Janzel Rogelio Villalaz Guerra</i>	
<i>Jenny Rodríguez</i>	
<i>Jorge Cuéllar-Anjel</i>	
<i>Jorge Chavez-Villaba</i>	
<i>Jorge Galindo-Villegas</i>	
<i>Jormil Revilla</i>	
<i>José Alió</i>	
<i>José Luis Catoira Gómez</i>	
<i>José Manuel Mazón-Suástegui</i>	
<i>Juan Antonio Gómez</i>	
<i>Luis F. Freites V.</i>	
<i>Luis Troccoli Ghinaglia</i>	
<i>Manuel Rey-Méndez</i>	
<i>Marcos de Donato</i>	
<i>María Guadalupe Bravo Montes de Oca</i>	
<i>Maximiano Núñez</i>	
<i>Mónica Cristina Rodríguez Palacio</i>	
<i>Nieves González-Henríquez</i>	
<i>Otto Castillo</i>	
<i>Paul Martin Baltazar Guerrero</i>	
<i>Rubén Araya Valencia</i>	
<i>Sofie Van Den Hende</i>	
<i>Teodoro Reynoso Granados</i>	
<i>Yanis Cruz Quintana</i>	

